

**KO'P QUTBLI DUNYOGA O'TISH VA JAHON TEXNOLOGIK
YETAKCHILIGI UCHUN RAQOBAT: SIYOSIY-IQTISODIY
MASALALAR.**

**ПЕРЕХОД К МНОГОПОЛЯРНОМУ МИРУ И КОНКУРЕНЦИЯ ЗА
МИРОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ЛИДЕРСТВО: ПОЛИТИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ**

**TRANSITION TO A MULTIPOLAR WORLD AND COMPETITION FOR
WORLD TECHNOLOGICAL LEADERSHIP: POLITICAL AND
ECONOMIC ISSUES**

Пономаренко Елена Васильевна

доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой политэкономии
экономического факультета, Российский университет дружбы народов имени
Патриса Лумумбы (РУДН),
ponomarenko_ev@pfur.ru

Аннотация

Мақола iqtisodiy sikllarning o'rta muddatli to'lqinlarining va mamlakatlarning inqirozli rivojlanishining ko'p asrlik trendlarining bir-biriga mos kelishi sharoitida jahon iqtisodiyoti rivojlanishidagi global tendentsiyalarni tahlil qilishga, joriy asrning 2040-2050 yillarigacha ko'p qutbli dunyo shakllanishining sabablari va xususiyatlariga, shuningdek, kuchli G'arb sanksiyalari sharoitida Rossiyaning o'rni dinamikasiga bag'ishlangan. Hozirgi vaqtda quyidagi savollar dolzarbligicha qolmoqda: turli uzunlikdagi siklik rivojlanish to'lqinlari bir-biriga to'g'ri kelganda iqtisodiy va ijtimoiy dinamika bilan nima sodir bo'lmoqda? Har xil intensivlikdagi siklik to'lqinlarning rezonansli superpozitsiyasi sharoitida to'plangan qarama-qarshiliklarning oqibatlari va yechimi qanday?

Tadqiqotimiz doirasida biz 2040-2050 yillarga qadar raqamli jahon texnologik inqilobi sharoitida asrlik tendentsiyaning pasayish to'lqini bo'yicha jahon iqtisodiy yetakchisini o'zgartirish jarayoni yakunlanishi haqidagi gipoteza asosida berilgan ayrim savollarga javob berishga harakat qilamiz. Biz Rossiyaning sanksiyalar ostidagi turli sohalarda texnologik suverenitetni mustahkamlash imkoniyatlarini o'rganamiz.

Kalit so'zlar: iqtisodiy inqirozlar nazariyasi, jahon gegemoni, ko'p qutbli dunyo, texnologik yetakchilik, Xitoy, sanksiyalar, innovatsiyalar, raqamli inqilob, Rossiyada innovatsiyalarni joriy etish.

Аннотация

Статья посвящена анализу глобальных трендов развития мировой экономики в условиях накладывающихся друг на друга среднесрочных волн экономических циклов, вековых трендов кризисного развития стран, причинам и особенностям становления многополярного мира к 2040-2050 гг. текущего столетия, а также динамике места России в условиях мощных западных санкций. В настоящее время остается актуальным вопрос — а что происходит с экономической, социальной динамикой при совпадении волн

циклического развития разной длины? Каковы последствия и разрешение противоречий, накопленных в условиях резонансного наложения циклических волн различной интенсивности?

В рамках нашего исследования мы пытаемся ответить на некоторые поставленные вопросы на основе выдвигаемой гипотезы о завершении процесса смены мирового экономического лидера на понижательной волне векового тренда к 2040-2050 гг. в условиях цифровой мировой технологической революции. Нами исследуются возможности России в укреплении технологического суверенитета по разным направлениям в условиях экономических санкций.

Ключевые слова: теория экономических кризисов, мировой гегемон, многополярный мир, технологическое лидерство, КНР, санкции, инновации, цифровая революция, внедрение инноваций в России.

Annotation

The article analyses the global trends of the development of the world economy in the context of not only overlapping medium-term waves of economic cycles, but also centuries-old trends of crisis development of countries, the causes and particularities of the formation of a multipolar world by 2040-50s of the current century, as well as the dynamics of Russia's position while under severe Western sanctions. Presently, the following question remains relevant — what happens to economic and social dynamics when waves of cyclical development of different lengths coincide? What are the consequences and the resolution of the contradictions accumulated under the conditions of the resonant superposition of cyclic waves of different intensity? In the framework of our research, we endeavor to answer some of these questions on the basis of the proposed hypothesis of the completion of the process of change of the world economic leader on the downward wave of the century-long trend by 2040-50 in the context of the digital global technological revolution. We explore Russia's opportunities to strengthen its technological sovereignty in various areas under the conditions of sanctions.

Keywords: theory of economic crises, global hegemon, multipolar world, technological leadership, PRC, sanctions, innovation, digital revolution, introduction of innovations in Russia.

Введение

Наше исследование посвящено анализу глобальных трендов движения мировой экономики в условиях перехода к многополярно-му миру, а также динамике места и роли России в условиях мощных западных санкций. Серьезные изменения в мировой экономике и политике вызваны множеством причин, главные из которых связаны, на наш взгляд, с отчаянными попытками действующего мирового гегемона — США сохранить любой ценой собственное доминирующее положение в ключевых вопросах международного развития путем навязывания «правил поведения», разработанных и внедряемых США для других государств, зачастую

вопреки нормам международного права, принятым международными институтами.

Закономерности кризисного развития стран рассматриваются нами с позиций как современной экономической теории, частью которой является теория кризисов и способы их преодоления (в макроэкономике, экономике общественного сектора), так и с позиций междисциплинарного подхода, который включает исторические подходы, философские, институциональные в целом.

В настоящее время весьма актуальным остается вопрос — а что происходит с экономической, социальной динамикой при совпадении волн циклического развития разной длины, особенно в условиях кризисного развития? Каковы последствия и разрешение противоречий, накопленных в условиях резонансного наложения циклических волн различной интенсивности в современном мире?

В рамках нашего исследования мы пытаемся ответить на некоторые из поставленных вопросов. Считаем, что исследование накладывающихся среднесрочных волн экономических циклов, изучаемых экономической теорией, а также вековых трендов кризисного развития стран, исследуемых историками и философами, приводит к конкретному научно-практическому результату — пониманию причин и особенностей становления современного многополярного мира, результатом которого станет смена мирового лидера к середине текущего столетия, осуществится переход к многополярному миру. Доказательность результата имеет в основе выдвигаемую гипотезу о переходе к многополярному миру, завершении процесса смены мирового экономического лидера на понижательной волне векового тренда к 2040-2050 гг. в условиях цифровой мировой технологической революции.

Ключевые особенности указанных процессов изучаются нами, чтобы определить возможности, способы и инструменты для того, чтобы Россия заняла достойное место в новом, многополярном мире. В этих целях нами выдвигается еще одна гипотеза о том, что мировое лидерство в XXI в. основывается не столько на экономическом (рейтинг страны по уровню ВВП), сколько на технологическом, инновационном рейтинге страны, ее месте в мировой технологической революции на основе четвертой технологической революции [8]. Нами исследуются возможности России в становлении многополярного мира, направленные на укрепление технологического суверенитета в условиях крупномасштабных экономических и политических санкций.

Методы исследования, используемые данные.

Теоретической основой нашего исследования являются макроэкономическая теория и, в частности, ее часть, посвященная изучению причин, последствий, динамике развития и способов преодоления кризисов, а также экономика общественного сектора, исследующая способы преодоления «провалов рынка», одним из которых является неспособность рынка обеспечивать макроэкономическую стабильность в любой стране, а

кризисы, как известно, приводят к серьезным потерям — материальным, финансовым, людским, даже территориальным.

Из экономической теории и истории известно, что любая экономическая система в своем движении проходит несколько циклических стадий, без них не бывает развития, а сглаживанием конъюнктурных колебаний с помощью различных инструментов экономической политики заняты правительства всех стран. Экономической теории известны циклы самой различной природы и длительности — от краткосрочных 3—4-летних циклов Дж. Китчина, 7—11-летних Клемана Жюгля-ра, среднесрочных — в 15-20 лет — Саймона Кузнеца, длинных (40-60 лет) волн экономической и социальной динамики Николая Дмитриевича Кондратьева¹ до 150-300-летних трендов Фернана Броделя, французского историка и философа. Нами проведен анализ влияния известных науке экономических циклов на современное становление многополярного мира.

В настоящем исследовании нами были использованы данные отчетов ОЭСР, публикаций экспертов по Китаю из академических институтов РАН, аналитических материалов университетского и банковского сообществ.

Немного современной экономической теории: почему идет переход от однополярного мира к многополюсному?

В условиях глобализации существенно нарастает конкуренция за мировое господство, приобретая все новые формы: не только экономические, военные, но и институциональные, в том числе — использование международных институтов и организаций для легитимного закрепления даже деструктивных планов мирового лидера, основанных на внедрении неких «международных правил», отличных от норм международного права. Стремление удержать любой ценой монопольное доминирование одной страны — США — над другими странами приводит к появлению все более изощренных форм для подавления потенциальных конкурентов. Сейчас это — санкции в отношении одних государств, а также принуждение других стран присоединиться к санкционным режимам под давлением США. Самый наглядный пример последнего времени — навязанный Соединенными Штатами Европе отказ от дешевых российских энергоносителей в пользу дорогого американского сланцевого газа, попытки разрушения банковской системы России и т.п., которые не только ослабили экономику России, но и вызвали весьма существенные негативные тенденции в европейской экономике — общий рост цен, инфляцию, деиндустриализацию Германии и др.

Именно поэтому страны, уже попавшие под санкции США, и страны, над которыми висит аналогичная угроза, ищут выход, освобождение от внешнего давления. Очевидно, что сегодня мир находится в ситуации кризиса, вызванного болезненным переходом от однополярного к

¹ В каком из суперциклов мы находимся сейчас? В настоящее время, по Н.Д. Кондратьеву, мы находимся на грани шестого суперцикла (2020-2060), который может быть связан с развитием искусственного интеллекта, биотехнологий, нанотехнологий и зеленой энергетики. См.: <https://www.google.com/search>.

многополюсному миру, когда резко активизируются процессы, связанные с созданием новых центров притяжения (речь идет о странах-новых лидерах) и попытками стареющего гегемона сохранить свое мировое лидерство с опорой на старых союзников (развитые страны, или страны «золотого миллиарда»). Активизацию странновых лидеров в поисках собственного места в многополярном мире «подстегивает» постоянное нарастание давления, санкции со стороны США и поддерживающей их Европы.

Страныновые лидеры все активнее объединяются в сетевые союзы (БРИКС, ШОС, ЕАЭС) для возможности эффективного противостояния лидерам старым. Динамичные тренды экономического роста Китая, Индии, Бразилии, при некотором замедлении российских темпов развития, связанных с специальной военной операцией и борьбой за свое независимое положение от мирового стареющего гегемона, а также активное добровольное присоединение стран арабского мира, Латинской Америки, Африки к объединению БРИКС², закрепление уже сложившихся союзов на азиатском пространстве (СНГ, ЕАЭС, ШОС) стали свидетельством разделения мира на несколько полюсов силы: старый и новый. Уже в самое ближайшее десятилетие станет ясно — либо новым мировым лидером станет Китай, доминирующий экономически и политически во вновь создаваемых страновых объединениях, либо полюсы силы будут представлены сообществами стран — новых и старых лидеров: США, Китай, Индия, Россия, сетевые блоки ЕС, БРИКС, ШОС, объединения стран Арабского мира, Африки, Латинской Америки и другие объединения.

Несмотря на отчаянное противодействие гегемонии США поступательному росту и укреплению экономик стран БРИКС в мире активно идет формирование новых центров притяжения. Смена стран-лидеров происходила на протяжении всей истории развития человечества [6]. Однако в новейшей истории эти процессы ускорились. Из теории мировых кризисов мы делаем выводы о том, что в настоящее время смена лидеров объясняется наложением нескольких по длительности волн циклического развития друг на друга в рамках средних, больших Кондратьевских циклов и вековых трендов Фернана Броделя [5].

Доказательность идей последнего представляется нам очевидной в контексте событий в Иране, Ираке, Афганистане, на Украине. С 2022 г. при наложении нескольких кризисов (мировой пандемии, энергетического кризиса, начала специальной военной операция на Украине) мы становимся свидетелями активизации процессов смены мирового лидера в рамках очередного векового тренда на его понижательной волне.

По Броделю, на первом из вековых трендов мировое лидерство перешло от Италии к Голландии, затем — к Великобритании, в следующем — к США. В настоящее время мир находится на финише четвертого векового тренда, который завершится к 2040—2050 гг. сменой мирового лидера [22, 5].

² В августе 2023 г. президент ЮАР сообщил, что Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Эфиопия и ОАЭ приглашены к вступлению в БРИКС в качестве полноправных членов. Эти страны присоединятся к БРИКС с 1 января 2024 г

В наших исследованиях природы кризисов еще в 2010 г. мы высказали гипотезу — новым мировым лидером могли бы стать либо коллегиальный орган наиболее развитых стран (G-7, G-20), либо Китай. Инструменты влияния на другие страны известны — масштабный ВВП, долларизация экономик, локальные и региональные конфликты, санкции [16]. Однако в наших предположениях мы были слишком оптимистичными — в настоящее время, исходя из современной геополитической ситуации и макропараметров развития стран первой двадцатки, мы склоняемся к гипотезе многополярного мира с несколькими полюсами. Выделим основные: это, безусловно, США, затем — близкий к ним Европейский союз (со всеми институтами, включая военные, политические, торговые объединения), затем — Китай, Индия³, Россия, а также сетевые объединения — современный БРИКС с доминированием Китая (при становлении собственных институтов молодого объединения стран, в том числе денежно-кредитных, валютных, как нового центра притяжения), ШОС, ЕАЭС и не совсем оформленный, но динамично развивающийся полюс, представляющий формирующиеся сообщества стран Африки и стран Латинской Америки.

Санкции и экономический рост. Какие драйверы развития стран стали доминировать?

Как отмечалось выше, санкции против стран в последние десятилетия выступили серьезным и довольно эффективным оружием достижения целей мирового лидера, основанном на принуждении. Они стали ограничительными мерами запретительного, негативного характера, при этом — поддержаны международными институтами, подчиненными мировому гегемону при поддержке его сателлитов. Цель санкций — нанести урон репутации страны, ее экономическому, человеческому потенциалу, убрать конкурента, подрывающего сложившийся «мировой порядок», закрепить монопольное положение одной страны по отношению к другим странам. Способы достижения санкций — действия за пределами конкурентных рыночных отношений, демократических процедур, путем принуждения других стран к их исполнению.

Введение санкций, как показывает современная практика, сопровождается мощной идеологической компонентой, которая принимает форму идеологической войны в дополнение к войнам экономическим и реальным военным действиям.

Санкции подразделяются на многие виды, объединенные единой целью: исторические, политические, экономические, идеологические, секторальные и отраслевые, персональные, навязанные, ответные и др. [18].

³ Индия однозначно не намерена встраиваться в мир с гегемонией Китая. У нее имеется ряд конфликтов с Китаем и в противостоянии Китаю она заинтересована в поддержке США. США и Индия в последнее время сделали ряд шагов навстречу друг другу. Так, если с 2005 г. премьер-министр Моди был под санкциями США и ему был запрещен въезд в страну, то в 2023 г. его визит состоялся на самом высоком уровне. При этом на саммите G20 в Нью-Дели был подписан меморандум о создании экономического коридора «Индия - Ближний Восток (Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания, Израиль) - Евросоюз», альтернативного китайскому проекту «Один - пояс - один путь». Таким образом, США и следующий за ними Евросоюз стремятся привлечь к себе ключевые страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Как известно из макроэкономики, анализ трендов развития и места в мировой иерархии каждой страны основывается на оценке динамики макроэкономических, демографических, социальных и других параметров (в первую очередь — ВВП, показателей денежно-кредитной политики, инвестиций в основной капитал, сальдо и структуры внешней торговли, потребления и доходов населения, рождаемости и темпов старения населения, доле производимых инновационных продуктов и т.п.). Какой же из драйверов роста является основным, доминирующим в современном мире? Очевидно, что на каждом этапе исторического и экономического развития страны эти драйверы или двигатели роста различаются.

Из экономической теории известно, что движущими силами экономического роста в XX в. становились либо мощные инвестиции в экономику — 40—50% ВВП (Индия, Китай), либо рост внутреннего спроса и наращивание экспорта природных ресурсов (Россия, ряд арабских стран), либо рост экспорта высокотехнологичной продукции — Япония, «азиатские тигры» — Южная Корея, Тайвань, Сингапур. Важнейший из перечисленных двигателей роста — инновации — вызывает повышенный интерес во всех странах. Почему?

Дело в том, что уже в XIX в. практически все развитые страны столкнулись с проблемой исчерпаемости природных ресурсов, их нехватки даже для внутреннего потребления, а тем более для экспорта, что вынудило их заняться поиском альтернативных источников экономического развития, путей выхода на новые международные рынки.

Альтернативой экспорта природных ресурсов (нефть, газ, уголь, руды и т.п.) стали выпуск и экспорт высокотехнологичных товаров и услуг. Удачную альтернативу традиционным, природным источникам экономического роста первыми продемонстрировали США, став мировым технологическим лидером, перейдя от экспорта ресурсов к продвижению высокотехнологичных продуктов. Вслед за ними, те страны, которые сделали ставку на инновации, их внедрение (Япония, Южная Корея, КНР, Индонезия, Малайзия), демонстрируют в последние десятилетия устойчивые темпы роста экономики, существенно выше среднемировых, несмотря на изменение ее динамики в отдельные периоды.

Ведущие российские эксперты отмечают, что в XXI в. формирование новых центров экономического влияния происходит на фоне замены «технологического базиса» [14], изменения «техноэкономических парадигм» [15], «смены технологических укладов и перехода к нооэкономике» [8]. Как отмечает академик С.Ю. Глазьев, технологические сдвиги переходят в политико-экономические и геополитические трансформации. Центр мировой экономики активно смещается в Азию, идет переход от американского к азиатскому циклу накопления капитала [9]. Новый мирохозяйственный уклад, который объединяет сильные стороны плановой и рыночной экономики, сильное государство, которое регулирует рынок в интересах повышения общественного благосостояния и достигает высокой эффективности, академик раскрывает на примере Индии и Китая.

Главным драйвером роста и конкурентоспособности, как демонстрирует опыт разных стран, становятся прорывные инновации, в том числе на основе интернета, цифровых технологий, нано- и биотехнологий, которые изменяют привычный мир в ходе идущей тех-нологической революции. Эти инновации лежат в основе формирования технологического суверенитета, обеспечивают технологическое лидерство тем странам, которые наиболее успешно используют стратегии их внедрения.

До настоящего времени мировым — не только экономическим, но и технологическим лидером остаются США, однако их позиции серьезно подорваны, в особенности амбициозными планами Китая занять их место в текущем десятилетии [11]. Именно поэтому исторический путь современного Китая, прошедшего за несколько десятилетий путь от слаборазвитой страны до наступающего на пятки современному мировому гегемону хищника, вызывает неослабевающий интерес.

Достигнутые результаты технологического суверенитета, а затем и приближающегося технологического лидерства КНР в мире, по мнению экспертов [2, 3, 6, 13] основываются на нескольких успешных стратегиях.

На первоначальном этапе — за счет привлечения в страну иностранных фирм с самыми современными технологиями, что принесло первые успехи; затем КНР на протяжении последних десятилетий инвестировала в самые технологичные зарубежные компании, стартапы, стратегическую инфраструктуру Европы, Швейцарии — на конец 2019 г. на эти страны пришлось 98% прямых инвестиций из КНР.

Очень важно, что параллельно Китай наращивал усилия по развитию собственной науки, системы образования, в первую очередь — высшего, а также собственной системы внедрения инноваций на основе эффективного зарубежного опыта.

Мощнейшие инструменты достижения успеха — долгосрочное стратегическое планирование НИОКР в Китае, а также масштабная государственная поддержка. Так, в принятых показателях инновационно-технологического развития КНР на 13-ю пятилетку 2016—2020 гг., а как известно, КНР славится как раз выполнением поставленных стратегических планов, было предусмотрено практически удвоение основных целевых показателей с 2015 по 2022 г. при масштабном совместном финансовом участии государства и крупных технологических компаний.

В условиях цифровой трансформации, как следует из приведенных данных, Китай начал борьбу за глобальное перераспределение мировых экономических сил, в первую очередь — в сфере технологического лидерства. Это перераспределение является узловым центром в цепочках определения добавленной стоимости, образуя сети по сотрудничеству с другими странами в сфере поставок промежуточных товаров для производства конечной высокотехнологичной продукции [4].

Вместе с тем, как известно, темпы экономического роста КНР сейчас замедляются, и мир внимательно присматривается к наиболее успешным из других стран с развивающимися рынками — Индии, Индонезии. Индия еще в

2009 г. обогнала Японию, сместив ее с 3-го места в списке стран по ВВП (по ППС), и прочно занимает эту позицию до сих пор. А Индонезия плавно подходит к расположившейся на 6-м месте России и в будущем собирается опередить ее.

Таблица 1

Целевые показатели инновационно-технологического развития КНР на 13-ю пятилетку (2016-2020 гг.)

Показатели	Значение показателей	
	Фактические 2015 г.	Плановые 2022 г.
Позиция в глобальном рейтинге инноваций	18	15
Вклад науки и технологий в экономический рост (доля), %	55,3	60
Доля расходов на НИОКР в ВВП, %	2,1	2,5
Количество занятых в НИОКР на 10 тыс. человек в год	48,5	60
Доход высокотехнологичных компаний, трлн юаней	22,2	34
Доля высокотехнологичных сфер в ВВП, %	16,6	20
Расходы на НИОКР в крупных компаниях, доля от их совокупных доходов	0,9	1,1
Рейтинг страны в международном индексе цитирования	4	2
Число патентных заявок на 10 тыс. патентов	3,05	6,1
Количество патентов на 10,0 тыс. человек	6,3	12
Оборот национальных технических контрактов, млрд юаней	983,5	2000
Доля населения с научной степенью, %	6,2	10

Источник: Официальный сайт компании Gartner [Электронный ресурс]. — URL: <https://www.gartner.com/en/>.

КНР находит силы для серьезного наступления в борьбе за инновационный пьедестал. В 2023 г. она ввела эмбарго на экспорт галлия и германия, металлов, необходимых в производстве полупроводников, тем самым нанеся первый ощутимый контрудар коллективному Западу. Галлий, помимо КНР, производится только в России, Южной Корее и Японии, а германий — в Бельгии, Канаде и Германии, хотя и в небольших объемах. Очевидно, что ущерб от взаимных санкций окажется значительным для всех участников, даже для тех, кто напрямую не задействован в американско-китайском технологическом противостоянии.

Безусловно, подорожают сами металлы, необходимые для производства полупроводников — галлий и германий, поскольку на замещение китайских поставок этих металлов на мировой рынок потребуются и время, и инвестиции. Поэтому пострадает бизнес, причем международный. Рынок полупроводников — один из самых наукоемких, ввиду этого его сегментация приведет к подорожанию для всех стран и компаний. Так, у компании Intel 27,8% дохода уходит на исследования и разработки, а в 2021 г. 36 % дохода она получила с китайского рынка.

В случае введения ограничений на поставки в Китай Intel будет вынуждена либо значительно сократить расходы на исследования и разработки (R&D), либо существенно повысить цену конечной продукции, что в итоге отразится на всей мировой экономике. Американцы, возможно, были бы рады ввести запрет на экспорт в Китай вообще всей полупроводниковой продукции, но это может повлечь огромные издержки и для американской экономики.

Сейчас происходит переформатирование рынка полупроводников, в будущей структуре которого вес Китая усилится, несмотря на то что он часто становится мишенью для технологических санкций. По оценкам международной Ассоциации производителей полупроводников, доля КНР в мировом сегменте уже к 2030 г. вырастет с 9 до 23%, тогда как доля США за этот же период сократится с 46 до 36%. Эксперты отмечают, что конкуренция происходит и на качественном уровне: если раньше они скептически оценивали конкурентоспособность китайских производителей, которые не могли выпускать чипы с топологией меньше 14 нм, то в 2022 г. китайская компания SMIC анонсировала выпуск 7-нанометровых чипов, что позволит ей конкурировать с мировым лидером — тайваньской TSMC [12]. Китайская стратегия по развитию национальной промышленности и технологий «Made in China 2025» ставит в приоритет, в том числе, развитие национальной отрасли микросхем. Поэтому введенные экспортные ограничения Китая сложно назвать намеренным причинением вреда западным производителям. Это побочный эффект последовательной многолетней работы по выводу своей отрасли полупроводников в мировые лидеры.

Приведенная аргументация является, на наш взгляд, подтверждением выдвинутой нами *гипотезы*: становление новой мировой архитектуры, замена мирового гегемона происходит в условиях гонки не столько за экономическим лидерством, сколько в конкурентной борьбе за лидерство технологическое (на земле, в космосе, на поле вооруженных конфликтов, в наращивании фирм «единорогов»), экспорте высокотехнологичной продукции — в том числе полупроводников, чипов, нано- и биотехнологии, экологических решений и т.п.).

По нашему мнению, переход к многополярному миру в современных условиях связан с реальной динамикой технологического лидерства в мире. Именно инновационный рейтинг, технологическое лидерство становятся базовой основой для мирового лидерства в целом. На этом поле ключевыми становятся не военное, экономическое, территориальное превосходство и не наличие природных ресурсов, а именно инновации, которые в мире цифровых технологий являются фактором, определяющим реальное мировое лидерство.

КНР, достигшая наиболее значительных успехов экономического и социального развития в последние десятилетия, уже стала второй экономикой мира, «наступая на пятки» США. Отношения между США и КНР никогда не были безоблачными, но их современному ухудшению всегда мешали крепкие экономические и торговые связи между двумя первыми экономиками планеты. Вместе с тем в последние годы резко обострилось соперничество между США и КНР в сфере высоких технологий. Китай к тому же активизировал международную политику и начал энергично бороться с попытками США сдержать его развитие [12].

Как следствие — позиции США серьезно подорваны, в первую очередь амбициозными планами Китая стать мировым инновационным лидером в

ближайшее десятилетие. Выполнив показатели инновационного развития 13-й пятилетки, Китай стремительно приближается к статусу лучшей инновационной экономики мира. Так, за период с 2016—2020 гг. страна поднялась с 25-го на 14-е место, а в отчете Глобального индекса инноваций за 2019 г. КНР получила общий балл 54,82 из 100 с самыми высокими рангами по таким компонентам, как патенты по происхождению, промышленный дизайн и товарные знаки по происхождению, экспорт высокотехнологичных и креативных товаров. Китай уже известил о своем технологическом лидерстве в ближайшее десятилетие [11].

Как санкции препятствуют технологическому развитию России?

Очевидно, что санкции, особенно масштабные, начиная с 2022 г. имеют существенное негативное влияние на экономику, финансовый сектор, социальную сферу России. Россия, заявив о стратегии «полноправного вхождения в число стран-глобальных лидеров» [10], пока несколько отстает от них. Вместе с тем способность не только к выживанию, но и к развитию в условиях санкций демонстрируют банковский сектор, сектор государственного управления, аграрный сектор России, ряд других, использующих инновационные цифровые технологии и продукты в своих стратегиях.

В 2022 г. практически большинство системных банков РФ оказались в санкционных списках, а это не только отключение от SWIFT, но и запрет поставок программного обеспечения, оборудования, на котором и основаны скорость и эффективность банковских транзакций. Ставка на цифровизацию и технологический суверенитет позволили банковской системе России не рухнуть, а активно продолжить финансовое обеспечение работы российской экономике в целом, фирмам, гражданам. Более того, как отмечалось на Финансовом конгрессе, использование цифровых технологий, банкинг в России даже опережает по ряду позиций технологии европейских банков⁴.

Адаптивность России к санкциям и готовность к изменениям, к активному противостоянию приводят к тому, что не только государственные финансы, но и ресурсы банков России стали активно привлекаться к разработке и внедрению новых цифровых технологий в банковской и других сферах. Так, эксперты ТМТ-Консалтинг приводят данные о том, что общие расходы банковского сектора России на информационные технологии выросли существенно — на 12—14%, и в 2021 г. их объем составил 514 млрд руб. [20].

На этом фоне вызывает большой интерес ускорение трендов дедолларизации, вытеснения доллара, как мировой валюты, из российских международных расчетов, а также попытки внедрения модели новой валюты БРИКС. После начала СВО в российской бизнес-среде резко вырос спрос на национальные валюты Армении, Турции, Казахстана (в десятки раз выросли объемы биржевых торгов этих валют в сравнении с 2022 г.). При этом все

⁴ См.: [20], обзор Финансового конгресса Банка России, газета.Ии. К сделанным выводам присоединяется и автор статьи — в сравнении с банковскими технологиями Сбербанка и других российских крупных банков, банкинг в большинстве европейских стран, в частности — во Франции, менее технологичен, неповоротлив, менее эффективен.

большую долю занимает китайский юань, вытесняя доллар. В середине 2023 г. директор департамента денежного рынка Мосфиржи заявил, что китайский юань становится новым долларом, в конце августа ЦБ РФ поменял «последовательность» валют на своем сайте, доллар смещен юанем. По данным на август 2023 г., в торговле России и Китая более 80% расчетов осуществлялись в национальных валютах. Доли рубля и юаня не уточняются, но можно предположить, что торговля перешла на юани. Это, прежде всего, связано с поставками российской нефти за юани.

Минфин России расширил (до 44) список юрисдикций, участники которых могут напрямую торговать валютой в России. В список вошли страны СНГ, ряд государств Персидского залива, а также Китай, Индия и Турция [21].

Другой пример позитивного влияния новых цифровых технологий — все более глубокое их проникновение в сектор государственного управления. Проектное управление государственными программами повысило их эффективность и сделало дополнительным инструментом противодействия санкциям. Государственные программы стали ключевым инструментом развития экономики, реального сектора, сферы услуг, стимулирования импортозамещения и достижения задач технологического суверенитета. Госпрограммы стали реализовываться на принципах проектного управления на основе широкого внедрения цифровых технологий, использование которых повысило взаимодействие между министерствами и ведомствами. Уровень исполнения Госпрограмм в 2022 г. стал существенно выше, чем в предыдущий период, максимально приблизившись к 100%, на программы было направлено свыше 19,5 трлн руб. [7].

Резюмируя сказанное, перейдем к некоторым промежуточным выводам.

1. Анализ влияния известных науке экономических циклов (от 3-4-летних до вековых трендов в 150-250 лет) доказательно демонстрирует тренд на замену действующего мирового экономического лидера (США) и становление многополярного мира. Формы проявления: нарастающая конкуренция за мировое господство во все новых формах — экономических, институциональных, политических, военных (рост локальных и региональных конфликтов), а также санкционных с сильной идеологической компонентой.

2. Страны, уже попавшие под санкции и иное давление США, а также страны, еще неподсанкционные, ищут выход, освобождение от внешнего давления. Поиск конструктивного выхода ведет к формированию новых центров притяжения на основе объединения стран с разным уровнем развития в независимые сетевые союзы (БРИКС — с расширяющимся членством; ШОС, ЕАЭС и др.).

3. Формирование многополярного мира идет в направлении становления ряда полюсов: США, ЕС, Китай, Индия, Россия, страны Африки, Латинской Америки (в формате преимущественно сетевых объединений).

4. Ускоренное формирование полюсов притяжения для многих стран напрямую связано со смещением центра мировой экономики в Азию. Если на

предшествующих этапах исторического развития драйверами экономического роста для разных стран выступали: инвестиции в основной капитал, экспорт природных ресурсов, потребительский спрос, экспорт высокотехнологичной продукции, то в современных условиях недостаточности природных ресурсов самым важным двигателем роста остаются преимущественно прорывные инновационные технологии.

5. КНР начала борьбу за перераспределение мировых экономических сил на основе достижения технологического лидерства. Эксперты отмечают успешные стратегии Китая, основанные на: привлечении иностранных фирм с наиболее современными технологиями на первом этапе; инвестициях в наиболее инновационные зарубежные компании; наращивании усилий по развитию собственной науки, высшего образования, внедрении инноваций.

6. Становление новой мировой архитектуры — многополярного мира, замена мирового лидера происходят не просто на фоне замены экономического лидера, а на основе замены лидера технологического, инновационного.

Список литературы и интернет-источников

1. Аганбегян А.Г. Инновации в России: от высокого знания и наличия перспективных научных заделов к эффективному социально-экономическому развитию // ЭВР. — 2023. — № 2 (76). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsii-v-rossii-ot-vysokogo-znaniya-i-nalichiya-perspektivnyh-nauchnyh-zadelov-k-effektivnomu-sotsialno-ekonomicheskomu>.

Дата обращения: 10.11.2023.

2. Андреева Е.Л., Ратнер А.В., Малышева Е.В. Глобализация стандартов как фактор развития рынков будущего // Российский внешнеэкономический вестник. — 2019. — № 6. — С. 7-18.

3. Бейдина Т.Е. Характеристика развития КНР как вероятного мирового лидера // Известия Иркутского государственного университета. Серия Политология. Религиоведение. — 2017. — Т. 22. — С. 165-170.

4. Беляева В.А., Пономаренко Е.В., Фролова Е.Д. Компаративный анализ изменения интернационализации университетов по регионам мира в условиях смены глобального мирового лидера // Экономика региона. — 2023. — № 4.

5. Бродель Ф. Грамматика цивилизаций. — М.: Альма Матер ИГ, 2022.

6. Волошина А.В. Американско-китайские отношения и борьба за мировое технологическое лидерство // США и Канада. — 2022. — № 8. — С. 36-50. — DOI 10.31857/S268667302208003X7. Все дело в цифре. Эксперт № 34 от 21.08.2023. — URL: <https://expert.ru/expert/2023/34>

8. Глазьев С.Ю. Ноономика как стержень формирования нового технологического и мирохозяйственного укладов // А(О)нтология ноономики: четвертая технологическая революция и ее экономические, социальные и гуманитарные последствия: под общ. редакцией С.Д. Бодрунова. — СПб.: ИНИР, 2021. — С. 93-131.

9. Глазьев С.Ю. Перспективы развития России на длинной волне роста нового технологического уклада // Экономическое возрождение России. — 2023. — № 2 (76). — С. 27-32.
10. Доклад Российской академии наук «О реализации государственной научно-технической политики в Российской Федерации». — М.: РАН, 2021.
11. Китай: вчера, сегодня, завтра. Сборник материалов заседания 19.11.2022, АРБ, НКС ООН РАН. — URL: <http://rannks.ru/pubs/10597680>.
12. Китайское эмбарго на металлы: что станет с рынком полупроводников? Эксперт. — 2023. — 10 июля. — № 28. — URL: <https://expert.ekiosk.pro/1037033>.
13. Лебедева Л. Ф., Аксенов П.А. Глобальное соперничество в новых технологических реалиях // Международная торговля и торговая политика. — 2022. — Т. 8. — № 2 (30). — С. 31-39. — DOI: <http://dx.doi.org/1021686/2410-7395-2022-2-31-39>.
14. Ленчук Е.Б. Научно-технологическое развитие России в условиях санкционного давления // ЭВР. — 2022. — № 3 (73). — URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/nauchno-tehnologicheskoe-razvitie-rossii-v-usloviyah-sanktsionnogo-davleniya>. Дата обращения: 16.11.2023.
15. Мальцев А.А. От третьей промышленной революции — к четвертой (сравнительный обзор концепций) // Alter Economics. — 2022. — Т. 19. — №1. — С. 131-146. — URL: <https://doi.org/10.31063/Alter Economics/2022.19-1.8>.
16. Пономаренко Е.В. Эволюция теорий мировых кризисов и современность // Государственная служба. — 2010. — № 5 (67)-6 (68).
17. Пономаренко Е.В., Чупрова О.Г., Оддо В., Тесленко В.А. Формула конкурентного сотрудничества в кластерах Франции и России (критический взгляд экспертов): монография. — М.: Научная библиотека, 2021. — С. 91-92.
18. Пономаренко Е.В. Политическая экономия и санкции против России: причины и следствия, взгляд эксперта // Международная торговля и торговая политика. — 2022. — Т. 8. — № 3 (31). — С. 7-23.
19. Пономаренко Е.В. Россия в конкурентной борьбе за мировое технологическое лидерство: вопросы теории и практики // Горизонты экономики. — 2023. — № 6 (80).
20. Ставка на цифровизацию. 19-07-2023, Газета.ру. — URL: <https://subscribe.ru/digest/economics/money/n566652904.html>.
21. Юань стал «новым долларом» SUB@CRIBE.ru, 31.08.23. — URL: <https://subscribe.ru/digest/economics/news/n571286024.html>
22. Braudel F. Perspective of the World, 1984. XX p.